

Título

Estudio sobre la animación a la lectura en el alumnado de Educación Primaria en un contexto socialmente desfavorecido

Otros títulos

Study on reading encouragement among primary school pupils in a socially disadvantaged context

metadata.dc.contributor.*

Ramos Navas-Parejo, Magdalena
Cáceres Reche, María Pilar
Martínez Domingo, Jose Antonio
Berral Ortiz, Blanca

Palabras clave

Lectura
Hábito de lectura
Entorno desfavorecido
Inclusión educativa
Educación primaria
TIC
Reading
Reading habits
Disadvantaged environment
Educational inclusion
Primary education
ICT

Fecha de publicación

2022

Editorial

Universidad de Zaragoza, Asociación Universitaria de Formación del Profesorado (AUFOP)

Cita bibliográfica

Revista interuniversitaria de formación del profesorado, V. 36(2), N. 97, 2022

Resumen

Adquirir el hábito de la lectura es un aspecto clave para dominar las competencias lecturas fundamentales para el éxito educativo y para la educación integral de la persona. En el caso del alumnado en riesgo de exclusión social, puede suponer el antídoto para evitar el fracaso escolar y su integración social. Sin embargo, no resulta una tarea fácil para los docentes animar a leer, especialmente en este alumnado. Para ello se hacen necesarias intervenciones efectivas que impliquen a las familias y se encuentren dentro de los intereses del mismo. El objetivo de este estudio es analizar la animación a la lectura que realiza con el alumnado de Educación Primaria de una zona socialmente deprimida de Granada. A través del empleo de una metodología de corte cuantitativo con carácter descriptivo y exploratorio, por medio del método de encuesta. Se obtiene como resultado una importante

falta de implicación por parte de la familia en los procesos de fomento de lectura, la receptividad positiva del alumnado hacia los libros y las actividades de animación lectora y la falta de uso de recursos TIC motivadores para incentivar la lectura en los centros educativos. Se concluyen confirmando la necesidad urgente de intervenir en estos colegios, a través de actividades que se encuentren dentro de los intereses del alumnado y con la concienciación e implicación de los familiares.

Acquiring the habit of reading is a key aspect of mastering the reading skills that are fundamental for educational success and for the integral education of the individual. In the case of students at risk of social exclusion, it can be the antidote to school failure and social integration. However, it is not an easy task for teachers to encourage reading, especially among these students. This requires effective interventions that involve the families and are in the interests of the students themselves. The aim of this study is to analyse the reading promotion carried out with primary school pupils in a socially deprived area of Granada. Through the use of a quantitative methodology with a descriptive and exploratory nature, by means of the survey method. The results show a significant lack of family involvement in reading promotion processes, the positive receptiveness of pupils towards books and reading activities and the lack of use of motivating ICT resources to encourage reading in schools. They conclude by confirming the urgent need to intervene in these schools, through activities that are within the interests of the pupils and with the awareness and involvement of their families.

URI

<http://hdl.handle.net/10201/122852>

ISSN

2530-3791

0213-8646
